

“SADOQAT” KONSEPTINING LINGVOKOGNITIV ASOSLARI VA
XORIJDA O‘RGANILISHI

LINGUISTIC AND COGNITIVE FOUNDATIONS OF THE CONCEPT OF
“LOYALTY” AND STUDY ABROAD

Uzakova Xilola

Davlat xafvsizlik xizmati “Temurbeklar maktabi”
harbiy-akademik litseyi ona tili va adabiyot o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11110230>

Annotatsiya. Maqolada “sadoqat” konseptining lingvokognitiv xususiyatlari, aksiologik konsept sifatida xalq etnik belgilarini o‘zida jamlashi, lisoniy-madaniy xususiyatlarni ifodalashi tahlil qilingan. Xorij tilshunosligida “sadoqat” konseptining o‘rganilishi haqida so‘z yuritilgan, konsept belgilarining ajratilishi, “sadoqat”ni ifodalovchi lisoniy vositalar tahliliga bag‘ishlangan tadqiqotlar tavsiflangan. “Sadoqat”ning kognitiv birlik sifatida hamda aksiologik konsept sifatida umumiy va millat lisoniy ongiga xos xususiy belgilarga ega bo‘lishi tadqiqotlar tavsifi asosida ko‘rsatib berilgan.

Key words: kognitiv tilshunoslik, konsept, “sadoqat” konsepti, lingvoetnik xususiyatlar, mental struktura, lisoniy ong, konseptual maydon.

Annotation. The article analyzes the linguocognitive features of the concept “loyalty” as an axiological concept; it contains the ethnic characteristics of the people and expresses linguocultural features. Foreign studies devoted to the study of the concept of “loyalty”, highlighting the characteristics of the concept, and analyzing linguistic means expressing “loyalty” are described. Based on the description of the study, it is shown that “loyalty” as a cognitive unit and as an axiological concept has specific signs of the linguistic consciousness of a nation and general properties.

Key words: cognitive linguistics, concept, concept of “loyalty”, linguistic-ethnic approach, mental structure, linguistic consciousness, conceptual field.

Antropotsentrik yo‘nalishdagi tadqiqotlarda “konsept” tushunchasi keng ma‘noda qo‘llanadi. “Konsept – aqliy bilimga, ijtimoiy-siyosiy, lisoniy-madaniy munosabatlarga, olamni mental tafakkur orqali anglashga asoslangan xotira, bilim majmuyi, til va nutqda namoyon bo‘luvchi olam manzarasidir” [Murotxodjayeva, 2022:14].

“Sadoqat” konsepti bir madaniyat hamda bir necha madaniyatlar kesimida tadqiq etilgan. L.R.Lavrentyeva “sadoqat” konseptini anglosakson madaniyati misolida lingvoetnik jihatdan tahlil qilgan. Etnik omilning ma’naviy madaniyat rivojida va tildagi faollashuv jarayonidagi o‘rnini ko‘rsatib bergan. Etnik stereotiplarning tilda va shu tilda bitilgan matnlarda aks etishi, xalq ongida doimiy ravishda assotsiatsiyalanuvchi tushunchalarning mavjud bo‘lishi haqida so‘z yuritgan. Xalq etnik konseptosferasining dinamik xarakterga egaligi, taraqqiyotning yangi bosqichidagi o‘zgarishlarni aks ettirishi V-XI asrlar anglosakson madaniyatidagi “sadoqat” konsepti taraqqiyoti misolida ko‘rsatib berilgan. Bu davrning anglosakson etnogenezidagi ikki davr bilan – etnik jihatdan kengayish (V-VI) va xristian diniy dunyoqarashi yetakchilik qilgan davr (VIII-X) bilan karakterlanishi qayd etilgan. Bu davr german qahramonlik va anglosakson xristian dunyo modeli mohiyati aks ettirilishi izohlangan.

Kognitiv tilshunoslikning axborotni ongda saqlash va tahlil qilish usullarini tahlil qiluvchi, konsept yoki mental struktura deb nomlanuvchi birligi voqelik haqidagi barcha bilimlarni jamlovchi tuzilma sifatida tavsiflangan. Lingvoetnik yondashuvning til hodisalarini ma’naviy madaniyat va xalq psixologiyasi prizmasi orqali tahlil qilish imkonini berishi ta’kidlangan.

“Sadoqat” konseptining umumiy kognitiv belgilari sifatida o‘zgaruvchanligi, davriyligi, milliy-madaniy qadriyatlarga bo‘ysunishi ham keltirilgan. Hududning kengayishi, yangi davlatning bunyod etilishi, ba’zi hollarda o‘zga din hukmronligi xalqni bir maqsad sari birlashtirgani qayd etilgan. Bu maqsaddan chekinish yoki xiyonat qilish turli qiynoqlar orqali jazolangani ko‘rsatilgan. Anglosakslarning harbiylar bilan bog‘liq etnik kengayishi natijasida dohiyga sadoqat g‘oyasi muhim o‘rin egallagani, bu sadoqat jang maydonlarida jonini fido qilishgacha olib borgani ta’kidlangan. Bunday sadoqat ko‘rinishlari yangi yerlarni egallashga, boylikni qo‘lga kiritishga, Britaniya hududida yangi anglosakson qirolligini barpo etishga zamin hozirlagan. Xristian-anglosaksonlar qarashlarida azoblanish, iztirob chekish sadoqat belgisi sifatida maydonga chiqqani tahlillar orqali ko‘rsatib berilgan [Lavrentyeva, 2008:34].

L.Lavrentyeva Hind-Yevropa va umuminson madaniyatining ma’naviy konsepti bo‘lgan “sadoqat” prototip vaziyati tahlilini amalga oshirdi. “Sadoqat” konseptining qadimiyligini, shaxsiy sadoqat tushunchasiga borib taqalishini ko‘rsatib bergan. Qadimda mazkur konseptning убеждение “iqror”, вера/ доверие “ishonch”, клятва “qasam” tushunchalari bilan aloqador bolgani aytilgan. Hind-yevropa arealida “sadoqat” tushunchasini ifodalagan *fides* so‘zining “shartnoma”

ma'nosidagi *foedus* so'ziga aloqadorligini asoslagan. Shu asosda ma'naviy konseptlarning muayyan madaniy tajriba asosida yuzaga kelishini yoritgan. Konseptlarning turli davrlarga oid munosabatlar va qarashlarni o'zida mujassam etishini ta'kidlagan. Tarixiy davrlarni aks etirishda tarix, madaniyat, falsafaning o'rini qayd etgan holda, tilni inson hayoti va faoliyatiga oid barcha jarayonlarning eng ishonchli guvohi sifatida e'tirof etgan [Lavrentyeva, 2008:34].

Y.Kupsova izlanishlarida ham "sadoqat" konseptining etnik yondashuv aspektida tahlil qilingani kuzatildi. Tadqiqotchi etika sohasidagi mental mahsullar zamonaviy kognitiv yo'nalishdagi tadqiqotlarning dolzarb masalasiga aylangani, kognitolog olimlarning bugungi kunda etnik konseptlarga alohida e'tibor qaratishayotgani, "стыд" (uyat), "совесть" (vijdon), "вина" (ayb), "добро/благо" (oliyjanoblik, yaxshilik, himmat), "вера /доверие" (ishonch), "моральные качества" (axloqiy sifatlar), "грех" (gunoh), "долг" (burch), "добро и зло" (ezgulik va yovuzlik), "правда и лож" (chin va yolg'on), "искренность/ неискренность" (samimiylk/garazgo'ylik), "обман" (aldov) konseptlarining tadqiqot predmeti sifatida o'rganilgani, ammo "преданность" (sadoqat) konsepti tadqiqot obyekti bo'lmaganini ta'kidlagan. Y. Kupsova ishida konseptning asosiy kognitiv kategoriya ekanligi qayd etilib, konsept borasidagi qarashlarning xilma-xilligi, deyarli barcha qarashlarda konseptning inson tafakkuri birliklarini qamrab olishi, olamni qabul qilish va idrok etish tarzi sifatida bir xil izohlangani aytib o'tilgan. Konseptning inson bilimlarini va tasavvurlarini muvofiqlashtirishi, olamni idrok etish natijasida shakllangan inson tafakkuri, idrok darajasi, faoliyati, tajribasiga oid bilimlarni saqlash imkonini beruvchi alohida yacheykalarga guruhlashi ta'kidlangan. Konseptning tilda reallashish jarayonida leksik nomga mujassamlashuvi, shu bilan bir qatorda til sohibi ongida asosiy tushuncha bilan bog'lanuvchi bir qator assotsiatsiyalar vositasida namoyon bo'lishi, assotsiatsiyaning inson ongida faollashuvi natijasida bir konseptning ijtimoiy muhit, kasb va yosh xususiyatlariga ko'ra turlicha idrok etilishiga oid masalalar tahlil etilgan [Kupsova, 2012].

Y.Kupsova V.Karasik izidan borib konsept termini ostida ko'p o'lchamli obrazlilik, terminologik hamda baholash qiymatiga ega bo'lgan tushuncha yotishini qayd etadi. Obrazlilikning narsa-buyumlar, voqea-hodisa, voqelikning inson xotirasida aks etgan ko'rish, eshitish, his qilish belgilari orqali namoyon bo'lishini ta'kidlaydi. Tushuncha tomonini til orqali namoyon bo'lgan belgi strukturasi tashkil etishi, konseptning qadriyat tomoni shaxsga va jamoatga birdek muhimligini aytib o'tadi [Karasik, 2002]. Y. Kupsova "sadoqat" konseptini diskurs fonida tahlil

qilgan. Diskursni keng qo'llanadigan va har xil talqin qilinadigan, real va potensial o'lchovlarga ega bo'lgan kommunikatsiya tizimi, tilning muayyan vaqt bilan chegaralangan funksiyasi, insonlarning ular mansub bo'lgan sotsial qatlam yoki muayyan nutq vaziyati nuqtayi nazaridan qaraluvchi muloqoti sifatida izohlagan. "Sadoqat" konseptini nutq vaziyatlariga ko'ra baholagan. "Sadoqat" namoyon bo'ladigan doiralarni quyidagicha guruhlagan: *shaxs doirasida* (ota-ona va bolalar o'rtasida, oila a'zolari o'rtasida, qalliq va sevimli insonlar, do'stlar o'rtasida namoyon bo'ladi); *kasb doirasida* (butunlay ishga, kasbga berilib ketgan shaxslar o'z sadoqatini, vafodorligini namoyon qiladi); *siyosiy doirada* (vatanga bo'lgan muhabbat tasvirlanadi); *diniy doirada* (diniy cherkov ideallariga sodiqlik); Bu sadoqat ko'rinishlarining ingliz tilida qanday leksik vositalar orqali ifodalanishini tahlil qilgan. "Sadoqat" konsepti insonning ongli va tafakkurga asoslangan faoliyatini ifoda etishini, mavhum semantik tushuncha ekanligini, uni leksema orqali reallashtirishga ehtiyoj mavjudligini, so'z nutq birligi sifatida u yoki bu sinonimik qatorga mansub bo'lishi mumkinligini, ammo konsept aksariyat hollarda birdan ortiq so'z bilan ifodalanishini ko'rsatib bergan. Konsept bir sinonimik qatorga kiruvchi turli so'zlar, yaqin ma'nodagi turg'un birikmalar, frazeologik birliklar, aforistik vositalar, gaplar va butun boshli matnlar orqali ifodalanishi mumkinligini "sadoqat" konsepti misolida ko'rsatib bergan [Kupsova, 2012]. Y. Kubryakova "konsept" tushunchasi inson fikrlashi davomidagi va tajribasi, bilimi, butun inson faoliyatining mazmuni va olamni bilishning "kvant" (mahsullari) tarzida idrok etish jarayonini ifoda etishini qayd etgan [Kubryakova, 1997].

Konseptologik tahlillar kognitiv va antroposentrik paradigma shakllanishining mahsuli sifatida baholangan [Lavrentyeva, 2008:34].

"Sadoqat" qadriyat konsepti sifatida ingliz va rus madaniyatida mediamatnlar misolida tahlil etilgan. "Sadoqat" qadriyat konseptining sotsium lisoniy ongida shakllangan milliy olam manzarasini tarixan tiklashda muhim o'rin tutishi, ommaviy axborot vositalari orqali jamiyat qadriyati shakllanishining dinamik manbai sifatidagi xususiyatlari yoritilgan. "Sadoqat" konsepti britan va rus jamiyatining qadriyatlar tushunchasi, o'rganilayotgan madaniyat, turmush tarzi, axloqiy stereotiplar va milliy xarakterni ochqich vazifasini o'tashi qayd etilgan. "Qadriyat" tushunchasi ostida ma'naviy va moddiy obyektlar tushunilishi ta'kidlanib, "sadoqat" konsepti *love/любовь*, *kindness/доброта*, *honest/честность*, *courage/мужество*, *tolerance/толерантность* kabi ma'naviy qadriyatlar qatorida sanalgan. "Sadoqat" inson egallashi lozim bo'lgan muhim va noyob axloqiy-etik qadriyat sifatida

tavsiflangan. Britan va rus tilidagi gazetalardan jamlangan 100dan ortiq mediamatn tahlil qilingan [Abdulqodirova, 2022: 2972-2978].

Konseptning maydon tarkibi Z.Popova, I.Sterninlar qarashlariga asoslangan holda uch asosiy tarkibiy qismdan iborat ekanligi ko'rsatilgan: *nominativ, informatsion va interpretatsion maydon*. Interpretatsion maydonning baholash, ensiklopedik, utilitar, regulyativ, sotsial-madaniy va paremiologik sohalarga bo'linishi ko'rsatib o'tilgan. Konsept strukturasi dinamik xarakterga ega ekanligi qayd etilib, konsept hajmi yangi konseptual tavsiflar hisobiga kengayib borishi ta'kidlangan. Regulyativ soha leksik reprezentantlarning fe'llar bilan hosil qilingan birikmalar orqali namoyon bo'lishi, baholash zonasining belgi bildiruvchi so'zlar vositasida ifodalanishi aytilgan [Abdulqodirova, 2022: 2972-2978].

XIX asr Kanada siyosiy diskursidagi "sadoqat" va "xiyonat" tushunchalari tahlil etilgan. Shimoliy Amerika Britan ijtimoiy-siyosiy diskursida muhim qiymatga ega bo'lgan bir necha tushunchalar mavjudligi, shulardan biri bo'lgan "sadoqat" tushunchasining faol va keng qo'llanadigan kategoriya bo'lish bilan bir qatorda davrlar osha Kanada milliy xarakterining bir qismiga aylangani misollar asosida ko'rsatib berilgan. "Sadoqat" va "xiyonat" konseptlari ostida qanday tushunchalar yotganini izohlash uchun muallif Quyi Kanada Assambleyasidagi sudga oid qonun asosidagi debatni tahlil qiladi. "Sadoqat" va "xiyonat" masalalarining ana shunday munozaralarda muhim o'rin tutishi va qadriyat darajasiga ko'tarilishini izohlab bergan [Noxrin, 2018: 128-133].

"Sadoqat" tushunchasini ifodalovchi "Лояльность" so'zining fransuzcha "sodiq, vafodor" ma'nosidagi *loyal* arxaik so'zidan olingani asoslangan. Fransuz tilining ko'pgina terminlar manbasi lotin tilidan olingani, ko'pgina yevropa davlatlarida lotin asosiy adabiy til sifatida qo'llangani, rasmiy til va hatto din tili bo'lgani aytilgan. Fransuzcha *loyal* sifati ham lotincha yuridik termin – "qonuniy" ma'nosidagi *legalis* terminidan kelib chiqqani ko'rsatilgan. Shu jihatdan terminning rus tilida "qonun doirasida rasman tutib turish", "kingadir yoki nimagadir neytral munosabatda bo'lish" hamda "sadoqatli, "sodiq", kingadir yoki nimagadir sadoqatli" ma'nolarida tarjima qilingani, bir jihatdan "Лояльность" tushunchasi qonunga amal qilish, formallik, shu joyda va shu lahzada qabul qilingan qonunlarga bo'ysunish tushunchalarini o'z ichiga olishi asoslangan. Ikkinchi jihatdan *Лояльность сўзи верный/ преданный* so'zlariga sinonim hisoblanishi aytilib, ularning etimologiyasi ham keltirilgan. *Лояльность* tashkilotga, kasbga, mehnat jarayoniga nisbatan qo'llanishi ta'kidlangan [Baranskaya, 2010: 301-304].

“Xiyonat-sadoqat” tushunchasi arxetipik birlik sifatida rus va ingliz tillari metaforalari misolida tahlil qilingan. Masalan, qora xon xiyonat ramzi, jismoniy og‘riq va chegerani buzish bilan ifodalangani aytilgan. Britan milliy korpusi va Rus tili milliy korpusi materiallari misolida tahlil qilingan [Savelyeva, 2009:169-175].

Folklor materiallari, paremiolgik birliklari asosida chechen lisoniy ongida *tesham/верность (sadoqat)* va *teshnabexk/ предательство (xiyonat)* konseptlarining namoyon bo‘lishi o‘rganilgan. Paremiyalarning xalq kuzatishlari va tajribasini ifodalashi, olam manzarasining yashash tarzi va xalq mentaliteti haqidagi bilimlarni mujassam etishi qayd etilgan. Paremiyalar tadqiqi etnosning asos madaniy qadriyatlarini aks etirishi aytib o‘tilgan. Chechen madaniyatida sadoqatning hissiyotlarda, qo‘llab-quvvatlashda, qalb sadoqatida, haqgo‘ylikda namoyon bo‘lishi, xiyonatning ishonchni poymol qilish, suiiste‘mol qilinishda namoyon bo‘lishi ko‘rsatib berilgan. *Tesham* “sadoqat” va undan yasalgan leksemalarning deyarli har bir paremiyada kuzatilishi, shuning barobarida bu so‘z ishtirok etmagan misollar ham mavjudligi, “sadoqat” konseptining namoyon bo‘lishida qiyoslardan foydalanilishi misollar orqali ko‘rsatilgan. Sadoqatli do‘stning mustahkam, baland minoraga qiyoslanishi, qal’a yanglig‘ tayanch va himoya vositasi bo‘lishi ta’kidlanadi. Sadoqatli do‘stning qondosh singari yaqinligi, akaga tenglashtirilishi aytilgan. Yaqin insonning oson xiyonat qilishi ham qayd etilgan [Idrazova, 2021: 208-211].

“Sadoqat” konsepti “sevgi” konsepti bilan bigalikda rus va tojik tillari misolida o‘rganilgan.

“Cadoqat” konseptining dunyo tilshunosligida o‘rganilishi uning etnik qadriyat sifatidagi xususiyatlarini yoritishga, ifoda vositalarini aniqlashga, milliy-madaniy baholashdagi muhim jihatlarini ajratishga xizmat qiladi. “Sadoqat” konseptining murakkab mental tuzilma ekanligi, umuminsoniy taraqqiyot xususiyatlarini o‘zida ifoda etishi, shuning barobarida har bir xalqning o‘ziga xos unikal belgilarini aks ettirishi ilmiy dalillar orqali asoslangan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Абдулкадырова А.Б. Ценностный концепт loyalty/ преданность в английской и русской лингвокультурах (на материале современных медиатекстов) / Филологические науки. Вопросы теории и практики. Philology. Theory & Practice. 2022. Том 15. Выпуск 9. С.2972-2978 / 2022. Volume 15. Issue 9. P.2972-2978.

2. Баранская С.С. Проблема этимологии понятия «организационная лояльность»// Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. №2, 2010. –С.301-304.
3. Идрозова Э. С., Мунгашева М.С. Объективация концептов “верность” и “предательство” в дружеских отношениях в чеченском языковом сознании / Известия ВГПУ. Филологические науки.2021. –С.208-211.
4. Кубрякова Е.С. Части речи с когнитивной точки зрения.-М.:Институт языкознания РАН, 1997. –327 с.
5. Купцова Ю.А. Этнический концепт “преданность”: актуализация в речи (на материале английского языка) // Научные ведомости. Серия Гуманитарные науки. 2012.-№24 (143). Выпуск 16.
6. Лаврентьева Л.Р. Динамика концепта «верность» в англосаксонской культуре: лингвоэтнический аспект/ Вестник ЧитГУ, №3 (48) 2008.
7. Murotходjaeva F. Ingliz va o‘zbek tillarida so‘z va so‘z birikmalar ma’nolarining kognitiv-semantik tahlili va ularning tarjima muammolari. Filol.fan. fals. d-ri (PhD)...diss. –Toshkent,2022.
8. Nokhrin I.M. “Loyalty” and “disloyalty” in polical discourse of British North America in early 19th centure / Magistra Vitae: электронный журнал по историческим наукам и археологии. 2018. –№2. –С.128-133.
9. Савельева У.А. Архетипическое единство “предательство-верность” в авторских метафорах (на материале русского и английского языков). Лингвистика и перевод. Lingua mobilis. №2 (16),2009. – С.169-175.